

ELABORAÇÃO DE FERMENTADO ACÉTICO A PARTIR DE KOMBUCHA VENCIDA

DOI: 10.5281/zenodo.16635171

Eduarda Maia Rodrigues¹

¹Engenharia Química - UFPB

dudarodrigues.mk@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5391957873798753>

Nayara Barbosa dos Santos²

²Programa de pós-graduação em Engenharia Química - UFPB

nayarabs94@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8557348712508094>

Carlos Alberto Bispo de Sousa³

³ Departamento de Engenharia Química – UFPB

carlos.bispo@academico.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3520218765174601>

AT16: Pesquisa Científica e Inovação Tecnológica

Introdução: A Kombucha é uma bebida fermentada obtida a partir do chá adoçado da *Camelia sinensis* com a atuação de uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras, conhecida por SCOBY. Devido à presença de substâncias benéficas para a saúde humana, o mercado de kombucha encontra-se em grande expansão. Por ser uma bebida probiótica, a kombucha passa por modificações organolépticas durante sua vida de prateleira, estando em constante transformação por meio das reações químicas e bioquímicas que continuam a ocorrer na bebida após seu envase e distribuição, ocorrendo de forma lenta mesmo sob refrigeração. Tais reações acabam alterando a acidez da bebida, modificando seu sabor, podendo atingir níveis de acidez acima dos padrões recomendados pelo MAPA, necessitando que as bebidas vencidas sejam descartadas, o que pode gerar contaminação ambiental e prejuízo econômico, já que trata-se de uma bebida com grande valor agregado. Uma vez que, mesmo após o prazo de validade, a bebida conserva suas qualidades nutricionais e biomoléculas importantes para o metabolismo, uma alternativa de reaproveitar os produtos que seriam descartados é a promoção do aumento de acidez das kombuchas vencidas, por meio de fermentação natural, transformando-as em uma espécie de condimento acético, semelhante ao vinagre, destinado ao uso culinário e elaboração de conservas. Tal aplicação representa economia de água, uma vez que aproveita a água e energia já utilizada na preparação do chá de *Camelia sinenses*, além de representar um destino adequado para este material, evitando ainda a contaminação de mananciais pelo descarte das bebidas vencidas. O fermentado acético da kombucha já é tradicionalmente utilizado por produtores domésticos quando o produto atinge índices elevados de acidez. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho foi avaliar o aproveitamento de kombuchas que seriam descartadas pelos pontos de venda, por meio do retorno das garrafas para a fábrica e reprocessamento da bebida vencida para obtenção de fermentado acético, por meio da adição de açúcar para prosseguimento da fermentação acética e elevação da acidez. Assim, a indústria poderá converter o produto vencido em uma alternativa de renda, não desperdiçando energia e insumos já utilizados na preparação da kombucha e evitando o desperdício e poluição ambiental por

meio do descarte das bebidas vencidas. **Metodologia:** As amostras de kombucha vencida para a realização deste trabalho foi fornecida pela Bauá Indústria e Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda, a partir de um lote de kombucha vencida recolhida de pontos de venda, na cidade de João Pessoa-PB. Inicialmente as garrafas, sabor hibisco com canela, foram esvaziadas em um recipiente, e após homogeneização foi recolhida uma amostra representativa. Foram realizadas análises de acidez, sólidos solúveis totais ($^{\circ}$ BRIX) e pH, e açúcares redutores, utilizando os métodos propostos pelo Instituto Adolfo Lutz para a análise de alimentos. Ensaio preliminares mostraram que a viabilidade dos microrganismos presentes era baixa, e que não havia fonte de carbono disponíveis para alimentar as leveduras e bactérias que formam o SCOBY. Assim, foi proposto um planejamento experimental fatorial completo, 2^2 com três repetições no ponto central, para avaliar a influência da adição de sacarose e inóculo (kombucha forte) no aumento de acidez da kombucha vencida. Os níveis para a concentração de sacarose foram: 25g/l (-1), 50g/l (0) e 100g/l (+1) e os níveis para a adição de inóculo foram: 5% (-1), 10% (0) e 15% (+1). Os ensaios foram conduzidos por 10 dias, e os resultados para acidez foram analisados por análise de variância (ANOVA). Os biorreatores consistiam de recipientes de vidro de 500ml de capacidade, contendo 325ml de meio de cultivo, cobertos por toalha, o processo fermentativo desenvolveu-se em batelada, similar ao processo lento para produção de vinagre. **Resultados:** Durante o desenvolvimento dos ensaios, foi observado a formação de SCOBY em todos eles, pesando entre 18 e 28 gramas após dez dias, mostrando o potencial que a kombucha vencida ainda apresenta para servir de meio de cultivo para a produção de fermentado acético. Após dez dias de fermentação, os biorreatores apresentavam forte odor de vinagre. O maior valor de aumento de acidez foi observado para o ensaio que continha os níveis mais elevados de sacarose e inóculo, apresentando (2,26 + 0,07)% de acidez total. Apesar deste valor estar distante do valor mínimo indicado pelo MAPA para vinagres, que é de 4,0%; foi constatado que os meios de cultivo ainda continham sacarose residual, entre 15 e 22 g/l; indicando que o processo de acetificação não havia chegado ao final e poderia apresentar valores maiores se o tempo de cultivo fosse superior a dez dias. A análise estatística revelou que a adição de sacarose era o único parâmetro estatisticamente significativo no processo, comprovada pelo teste F, indicando que uma composição adequada para o início do processo fermentativo seria 100g/l de sacarose e 5% de inóculo. **Conclusão:** O aproveitamento de kombucha vencida para produção de fermentado acético de kombucha é possível, bastando apenas adicionar açúcar (100g/l) e Inóculo (5%), podendo representar uma diversificação dos produtos da indústria do kombucha e um destino adequado para produtos fora da validade.

Palavras-chave: *Camellia sinensis*; Fermentação acética; Reprocessamento.